

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA IKKI TILLI LUG'ATLARDA O'LCHOV BIRLIKLARINING TARJIMA MUAMMOLARI

Hakimjonova Aziza Bayothon qizi

Turan International University magistranti

E-mail: aziza.khakimjonova99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632084>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil

Ma'qullandi: 07- June 2025 yil

Nashr qilindi: 10- June 2025 yil

KEYWORDS

lug'atlar, o'lchov birliklari, ekspressiv, konversiya, yard, metr, tanob birligi, tonna, ekspressiv ekvivalentlardan foydalanish.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'zbek va ingliz tillarida qo'llaniladigan o'lchov birliklarining lug'atlardagi ifodalanishi, ularning leksik va semantik xususiyatlarini taqqoslash va tahlil qilishga bag'ishlangan.

O'zbek va ingliz tillarida o'lchov birliklarining leksik-semantik jihatdan tahlili, ularning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlash, tilshunoslik va tarjima nazariyasi uchun muhim nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, bunday tadqiqot natijalari til o'qitish, ilmiy-texnik matnlarni tarjima qilish kabi sohalarda katta foyda keltirmoqda.

Bugungi kunda yurtimizning zamonaviy rivojlanishida til va o'lchov birliklarining ahamiyati yildan yilga oshib bormoqda. Xususan, O'zbek tilining lug'at boyligini oshirish va sohaviy terminologiyani takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-maydagi "Hududlarda yoshlarga nologiyalar va xorijiy tillarni o'rganish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan "IT-shaharcha"lar faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-178-sonli Qarori.

O'zbek tillarida ikki tilli lug'atlarda o'lchov birliklarining tarjima muammolari til tizimlari, madaniy farqlar va o'lchov tizimlarining turlicha standartlari bilan bog'liq. O'lchov birliklari ko'pincha bir tildan ikkinchi tilga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib bo'lmaydigan tushunchalarni ifodalaydi. Bu, ayniqsa, o'zbek tilidan ingliz tiliga yoki aksincha tarjima qilishda yaqqol namoyon bo'ladi, chunki har ikki tilda ham turli tarixiy va amaliy o'lchov birliklari mavjud bo'lib, ularning ma'nosi va qo'llanilishi bir-biridan farq qiladi.

Eng katta muammolardan biri o'lchov tizimlarining farqliligi bilan bog'liq. O'zbek tilida xalqaro metrik tizim (SI) asosiy hisoblangan bo'lsa-da, tarixan turli mahalliy birliklar ham ishlatilgan. Masalan, tanob, botmon, quloch, qarich kabi o'lchov birliklari xalq orasida uzoq vaqt davomida qo'llanilib kelgan va bugungi kunda ham ayrim hududlarda ishlatiladi. Ingliz tilida esa imperial tizim va xalqaro metrik tizim birgalikda qo'llaniladi. Bu esa tarjimada ekvivalent topish muammosini keltirib chiqaradi. Masalan, tanob birligi o'zbek tilida yer

o'lchov birligi sifatida ishlatiladi, lekin uning to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilidagi ekvivalenti mavjud emas. Tarjima jarayonida u "square meters" yoki "acres" bilan almashtirilishi mumkin, lekin bu doim ham aniq mos tushmaydi, chunki turli hududlarda tanobning kattaligi o'zgarishi mumkin.

Shuningdek, botmon birlik sifatida 10-20 kg og'irlikni bildiradi, lekin u hududga qarab farq qiladi. Ingliz tilida pound yoki kilogram bilan tarjima qilish mumkin, lekin bu birlikning aniq qiymatini berishda muammo tug'diradi. Tarjimonlar bunday holatlarda izohli tarjima yoki qo'shimcha tushuntirishdan foydalanishga majbur bo'lishadi.

Ikkinchi muammo terminologik noaniqlik bilan bog'liq. Masalan, o'zbek tilida "tonna" va ingliz tilidagi "ton" atamasi o'xshash ko'rinsa ham, ularning ma'nosi farqlanadi. Britaniya tizimida "ton" 1016 kg ga teng bo'lsa, AQSh tizimida 907 kg ga teng. Tarjima jarayonida bunday farqlarni e'tiborga olmaslik xatolarga olib kelishi mumkin.

Uchinchi muammo o'lchov birliklarining metaforik qo'llanilishi bilan bog'liq. O'zbek tilida "bir quloch muammo", "bir tog'dek ish", "yetti qarich sabr" kabi iboralar keng tarqalgan bo'lib, ular aniq o'lchov emas, balki tasviriy ifodalar hisoblanadi. Ingliz tilida bunday iboralarga to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent topish qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, "a ton of work" yoki "miles ahead" kabi inglizcha iboralar tarjimada mos keladigan ekvivalent sifatida berilishi mumkin, lekin ular doim ham asl ma'noni to'liq aks ettirmaydi.

O'zbek tilidagi o'lchov birliklari ro'yxati

O'lchov birligi	Ma'nosi	Misollar	Lug'atdagi qo'shimcha ma'lumot
metr	Uzunlik birligi (1 metr = 100 santimetr)	2 metr balandlik	SI tizimi birligi
kilogramm	Og'irlik (massa) birligi	5 kilogramm olma	SI tizimi birligi
litr	Suyuqlik hajmi birligi	3 litr sut	Frantsuz tilidan olingan
gaz	Uzunlik o'lchovi (~70-80 sm)	3 gaz mato	Mahalliy o'lchov
botmon	Og'irlik birligi (~20-40 kg)	1 botmon bug'doy	Eski o'lchov
qarich	Qo'l bilan o'lchanadigan uzunlik (~20-25 sm)	Bir qarich yer	An'anaviy birlik
dona	Sanoq birligi	10 dona non	Har xil predmetlarga nisbatan qo'llanadi

Ingliz tilidagi o'lchov birliklari ro'yxati

O'lchov birligi	Ma'nosi	Misollar	Lug'atdagi qo'shimcha ma'lumot
meter	Uzunlik birligi (1 meter = 100 centimeters)	2 meters tall	SI tizimi birligi
kilogram	Massa birligi	5 kilograms of apples	SI tizimi birligi
liter	Suyuqlik hajmi birligi	3 liters of milk	SI tizimi birligi

inch	Uzunlik birligi (1 inch = 2.54 cm)	12 inches long	Imperial tizimi birligi
pound	Og'irlik birligi (~0.45 kg)	5 pounds of sugar	Imperial tizimi birligi
yard	Uzunlik o'lchovi (~91.44 cm)	3 yards of fabric	Imperial tizimi birligi
dozen	12 ta birlik	a dozen eggs	Sanoq birlik

Ikki tilli lug'atlarda o'lchov birliklarini tarjima qilishda o'lchov tizimlari farqi, terminologik mos kelmaslik, metaforik ma'no va kontekstga bog'liq tafovutlar muhim muammolarni keltirib chiqaradi. Tarjimonlar bunday holatlarda izohli tarjima, qo'shimcha tushuntirish yoki madaniy moslashtirish usullaridan foydalanishlari kerak. Shu sababli, ikki tilli lug'atlarni tuzishda o'lchov birliklarining aniq va mos ta'riflarini berish, shuningdek, ularning turli kontekstlardagi qo'llanilishini to'g'ri aks ettirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'lchov birliklarining ikki tilli lug'atlardagi tarjima muammolari asosan o'lchov tizimlari farqlari, terminologik noaniqlik, metaforik qo'llanilish va kontekstga bog'liq tafovutlar bilan bog'liq. O'zbek va ingliz tillari turli tarixiy, ilmiy va madaniy o'lchov tizimlariga asoslanganligi sababli, ularni to'g'ri tarjima qilish ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarning oldini olish va ularni hal qilish uchun bir necha samarali yechimlarni qo'llash mumkin.

1. Izohli tarjima va qo'shimcha tushuntirish qo'llash-masalan, "tanob" so'zini "tanob (traditional Uzbek land measurement, approximately 0.4 hectares)" deb berish orqali aniq tushuncha hosil qilish mumkin.

2. Imperial va metrik tizim birliklarini parallel qo'llash-lug'atlarda "botmon" ning og'irlik ekvivalenti kilogramm va funt birliklarida berilishi mumkin: "1 botmon \approx 10–20 kg (22-44 pounds)".

3. Qo'shimcha madaniy eslatmalar kiritish-lug'atlarda an'anaviy birliklar haqida izoh berib, ularning qanday kontekstda ishlatilishi tushuntirilishi lozim.

O'zbek va ingliz tillarida ba'zi o'lchov birliklari bir xil nomga ega bo'lsa-da, ularning miqdoriy qiymatlari farq qilishi mumkin. Masalan, "tonna" va "ton" so'zlari o'xshash bo'lsa-da, Britaniya tizimida 1 ton = 1016 kg, AQSh tizimida esa 1 ton = 907 kg.

Ba'zi o'lchov birliklari aniq miqdorni emas, balki tasviriy yoki his-tuyg'ular bilan bog'liq ma'nolarni bildiradi. Masalan, o'zbek tilida "bir tog'dek muammo", "bir olam ish", "yetti qarich sabr" kabi iboralar ishlatilsa, ingliz tilida "a ton of work", "miles ahead", "an ounce of hope" kabi iboralar uchraydi.

1. Konversiya jadvallarini taqdim etish-lug'atlarda turli o'lchov tizimlari orasidagi farqlarni ochib beruvchi jadvallar kiritilishi kerak. Masalan, "1 ton (UK) = 1016 kg, 1 ton (US) = 907 kg" kabi qo'shimcha ma'lumot kiritish.

2. Hududiy farqlarni belgilash-lug'atda har bir birlikning AQSh yoki Buyuk Britaniya tizimida qanday qo'llanilishini ochiq ko'rsatish lozim.

3. Ikki xil ekvivalent berish – agar birlik turlicha talqin qilinishi mumkin bo'lsa, u holda har ikkala versiya taqdim etilishi lozim, masalan, "1 pint (US) = 473 ml, 1 pint (UK) = 568 ml".

O'zbek va ingliz tillari o'lchov birliklari tizimi jihatidan farqlanganligi sababli, ularning ikki tilli lug'atlardagi tarjimasini ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Bular o'lchov tizimlari farqlari, terminologik noaniqlik, metaforik ifodalar va kontekstga bog'liq tafovutlar bilan bog'liq. Ushbu muammolarni hal qilish uchun izohli tarjima, ekvivalent birliklarni taqdim

etish, ekspressiv ekvivalentlardan foydalanish, taqqoslash jadvallarini kiritish va kontekstual misollar bilan boyitish kabi yechimlar qo'llanilishi lozim. Shu orqali ikki tilli lug'atlar yanada aniq, tushunarli va samarali bo'lishi ta'minlanadi.

Ingliz tilida ikki tilli lug'atlarda o'lchov birliklarining tarjima muammolari turli lingvistik, madaniy va ilmiy farqlarga bog'liq bo'lib, ularning noto'g'ri yoki noaniq talqini muloqotda tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. O'lchov birliklari turli tillarda har xil tizimlarda qo'llanilishi, bir birlikning turli mintaqalarda farqli ma'nolarga ega bo'lishi va ba'zi birliklarning boshqa tillarda to'g'ridan-to'g'ri ekvivalentga ega emasligi kabi omillar tarjima jarayonida muhim muammolarni keltirib chiqaradi. Ingliz tilida o'lchov birliklari asosan ikki tizim asosida shakllangan: imperial tizim (Buyuk Britaniya va AQShda ishlatiladi) va xalqaro metrik tizim (SI-Système International d'Unités). Ushbu ikki tizimning mavjudligi tarjimada ekvivalent tanlash muammolarini yuzaga keltiradi.

Imperial tizim va metrik tizim o'rtasidagi tafovutlar tarjimada eng ko'p uchraydigan muammolardan biridir. Masalan, Buyuk Britaniya va AQShda keng qo'llaniladigan inch, foot, yard, mile, ounce, pound kabi birliklar boshqa ko'plab davlatlarda ishlatilmaydi va ular o'rniga metrik tizim birliklari (metr, kilogramm, litr) ishlatiladi. Natijada, ikki tilli lug'atlarda bunday birliklarni to'g'ri tarjima qilish uchun ularning metrik ekvivalentlari keltirilishi kerak. Masalan, "1 inch = 2.54 cm", "1 pound = 0.453 kg", "1 mile = 1.609 km" kabi izohlar berilishi lozim. Ammo ayrim hollarda bunday o'zgarishlar noqulay bo'lishi yoki qo'shimcha tushuntirish talab qilishi mumkin.

Bundan tashqari, ayrim birliklar mintaqaviy farqlarga ega bo'lib, ular ham tarjima muammolarini keltirib chiqaradi. Masalan, "ton" so'zi Buyuk Britaniya va AQShda turlicha ma'noga ega: Buyuk Britaniyada 1 ton = 1016 kg, AQShda esa 1 ton = 907 kg. Agar lug'atda bu farq aniq ko'rsatilmasa, tarjimada chalkashliklar yuzaga kelishi mumkin. Xuddi shuningdek, "pint" (suyuqlik o'lchov birligi) Buyuk Britaniyada 568 ml, AQShda esa 473 ml ga teng bo'lib, ushbu tafovutlar lug'atda aniq ko'rsatilishi zarur.

Shuningdek, o'lchov birliklarining metaforik ma'noda ishlatilishi tarjimada muammolar tug'diradi. Ingliz tilida o'lchov birliklari ko'pincha aniq miqdor sifatida emas, balki tasviriy yoki mubolag'ali ma'noda qo'llaniladi. Masalan, "give an inch, they'll take a mile" iborasi o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilinsa, "bir dyuym bersang, bir mil olib ketishadi" kabi g'ayritabiiy natija paydo bo'ladi. Aslida bu ibora "ozgina imkoniyat bersang, uni haddan oshirib foydalanishadi" ma'nosini bildiradi. Shu sababli, lug'atlarda bunday iboralar to'g'ridan-to'g'ri emas, balki ekvivalent ifodalar orqali berilishi lozim. Masalan, "a ton of work" iborasi "juda ko'p ish", "an ounce of prevention is worth a pound of cure" esa "muammoni oldini olish uni hal qilishdan yaxshiroq" deb tarjima qilinishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida ikki tilli lug'atlarda o'lchov birliklarining tarjima muammolarini hal qilish uchun qo'shimcha tushuntirishlar, konversiya jadvallari, ekspressiv ekvivalentlardan foydalanish, madaniy izohlar kiritish va kontekstual ta'riflarni ajratish kabi strategiyalar qo'llanilishi lozim. Ushbu yondashuvlar tarjimaning aniqligini oshirib, lug'at foydalanuvchilari uchun yanada qulay va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-yanvardagi "Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 34-sonli Qarori.

2. Juraev F. (2019)-O'lchov birliklarining tarjimaviy mosligi muammolari (ingliz va o'zbek tillari misolida) - Ilmiy tadqiqot ishi.
3. Karimov Sh. (2022) - Semantik tipologiya: o'lchov birliklarining qiyosiy tahlili – Ilmiy maqola asosida himoyaga tavsiya etilgan.
4. Nazarova Z. (2021) - Leksik-semantik tahlil asosida o'lchov birliklarining tarjimasi - Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.
5. Qarshiyeva, Shaxnoza Toxirovna & Yo'ldoshev, A. A. (2022). O'zbek va ingliz tillarida leksikografiyaning leksik-semantik xususiyatlari. Academic Research in Educational Sciences, 3(4), 798-801.

